

№4

2023 | ИЮНЬ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, -4

**ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
АХБОРОТНОМАСИ**

I- , 4-

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

*Тарихий фанлар***SAMANDAROV Samandar***Urganch davlat universiteti tarix kafedrası
o'qituvchisi***SADULLAYEVA Sarvinoz***Urganch davlat universiteti tarix ta'lim yo'nalishi
212-guruh talabasi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8080349>**AVESTO-BEBAHO MADANIY ME'ROS.**

ANNOTATSIYA ushbu maqolada Avesto haqida fikrlar yuritilgan va Avesto qadriyati haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Zend, Zardusht, O'rta Osiyo, Xorazm, Amudaryo, Varaxsha, oromiyozuv, paxlaviy yozuvi.

Avesto parfiyancha "apasto" matn, ko'pincha zend avesto tafsir qilingan matn deb ataladi. Zardushtiylikni muqaddas kitoblari to'plami, ko'pchilik tadqiqotchilar fikriga ko'ra Avesto O'rta Osiyoda xususan, Xorazmda miloddan avvalgi birinchi ming yillikni birinchi yarmida vujudga kelgan. Avestoda keltirilgan geografik ma'lumotlar ham buni tasdiqlaydi. Avesto jahon madaniyating jumladan, Markaziy Osiyo va Eron xalqlari tarixining qadimgi noyob yodgorliklaridir.

Avesto zardushtiylik dinining muqaddas kitobidir Zardusht diniga amal qiluvchilarning muqaddas kitobi sifatida yagona tangriga sig'inish shu ta'limotdan boshlangan. Bu kitob tarkibi ifoda uslubi va timsollar tizimi bilan adabiy manbalarga yaqin turadi. Avestoda tilga olingan joy nomlari varaxsha, vaxsh so'zidan kelib chiqqan. Avesto Amudaryo sohillarida yaratilganligi aniqlangan.

Shu asosida uning vatani Xorazmdir degan qarash mavjud. Avesto oromiy va paxlaviy yozuvlari asosida yaratilgan. Maxsus alifboda dastlab to'qqiz ho'kiz terisiga yozilgan Avestoning ilk nusxalari asosida sosoniylar miloddan avvalgi VII-III asrlarda 21 kitobga jamlangan bizgacha ularning chorak qismi yetib kelgan. Avestonining tiklangan matniga Zand nomi bilan sharhlar bitilgan. Avesto to'rt qisimdan iborat.

- 1) Yasna diniy marosimlar
- 2) Yasht ma'no jihatidan Yasnaga yaqin
- 3) Visparat barcha ilohlar haqidagi kitob
- 4) Vendidat yovuz ruxlarga qarshi qonunlar majmuasi

Yasna tarkibiga kirgan mathlar, gohlar deb nomlanib ularni Zardushtning o'zi yozgan deb taxmin qilinadi. Gohlar tarkibida Yema, Gershops, Afrasiyob, Alp Ertonga kabi afsonaviy qahramonlar hayoti uchraydi. Avesto insoniyat sivilizatsiyasi tarixining ilk sahifalarini tashkil etgani uchun jahon olimlarning e'tiborini tortgan.

U haqida F.Nitshe, F.Shpigel, A.Maklet, V.Bartold, E.Bertels, Y.Ribka, O.Makalevskiy, Bragilskiy va boshqa xorijiy olimlarning tadqiqotlari mavjud. O'zbekistonda Avestoni o'rganish qadimdan boshlangan Abu-Rayxon Beruniy, Abu Jafar Tabariy, Abu Baxl Narshaxiy asarlarida Avesto ta'limotiga va unda tilga olingan timsollarga murojaat etish lozim.

Bu nodir ilmiy asarlarning qo'lyozma va bosma nusxalari O'zbekiston Fanlar Akademiyasida saqlanadi. Hozirgi O'zbek olimlari A.Qayumov, H.Hamidov, M.Isxaqov, N.Raxmonov va boshqalar ilmiy tadqiqot va maqolalari e'tiborga loyiqdir.

O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarori bilan 2001-yilda Avestoning 2700 yilligi keng nishonlandi. Avesto vatani Xorazmda bog' barpo qilindi va asarning o'zbek tilidagi tarjimalari chop etildi. Avesto haqida yangi tadqiqotlar yuzaga chiqdi. Ko'pchilik tadqiqotchilar fikriga ko'ra Avesto O'rta Osiyoda xususan, Xorazmda milloddan avvalgi birinchi ming yilning birinchi yarmida vujudga kelgan. Avestoda keltirilgan geografik ma'lumotlar ham buni tasdiqlaydi, masalan Xudo yaratgan o'lkalar sanab o'tilar ekan boyligi va ko'rkamligi jihatidan qadimgi Xorazm, Gava, Sug'd, Marg'iyona, Marv, Baqtirya,

Sadullayev qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda, Toshkent O'zbekiston 1997-yil 'AVESTO' va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. H Baboyev, T Doschonov, S Hasanov, Y Ollomov Urganch 2002-yil Balx birinchi bo'lib tilga olinadi. Orol dengizi Varukasha yoxud Varaxsha va Amudaryo tafsiflanadi. Avestodagi xalqlarning dastlabki vatani Sirdaryo va Amudaryo etaklari hamda Zarafshon vodiysi bo'lgan. Avesto uzoq vaqt mobaynida shakllangan. Unda keltirilgan ma'lumotlarning eng qadimgi qismlari milloddan avvalgi ikkinchi ming yillikning oxiri birinchi ming yillik boshiga oid bo'lib og'zaki tarzda avloddan-avlodga o'tib kelgan.

Keyingi asrlarda Avesto tarkibiga turli diniy urf-odatlar bayoni, axloqiy-huquqiy qonun qoidalar qo'shilib borgan. Avestoning Zardusht diniy asar sifatida bir tizimga solgan. Avestoning dastlabki yozma nusxasi esa 12000 qoramol terisiga bitilgan deb rivoyat qilingan va u Persepolda saqlangan. Aleksandr Makedoniskiy Eronni zabt etganda bu nusxa kuydirib yuborilgan. Arshakiylardan Volgeyst 1 davrida 1651-1678-yillar davrida qayta kitob qilingan lekin u saqlanmagan. Sosoniylar davrida 3-7 asrlarda yaxlit kitob holiga keltirilgan.

Avesto hajmi 21 kitobdan iborat bo'lganligi sababli dindorlar kundalik faoliyatida ixchamlashtirganlar. Arablar Eronni fath etgach 7-asrda zardusht dini ruxoniylarini bir qismi Hindistonga ko'chib o'tgan. Ularning avlodlari, Forslar, Bombay shahrida o'z jamoalarida hozirgacha Avestoning bir qismi saqlanib keladi. Fransus tadqiqotchisi Anketil Dyuperon Zardusht izdoshlari jamoasida yashab arab tili va yozuvini o'rganib 1771- yilda nashr etilgan Avestoning bu nusxasi 27 jilddan iborat bo'lib asarning yettidan bir qismi hisoblangan. U yasna Vespirat Venddidat gotlar va yashtlar nomi bilan yuritiladi.

Avestoda bayon etilgan g'oyalarga ko'ra olam ikki asosning, ikki ibtidoning ya'ni yaxshilik bilan yomonlikning to'xtovsiz kurashidan iborat. Yaxshilik va ezgulik Xudosi Axuramazda yer o'simlik va boshqa hamma tabiiy boyliklarini yaratgan. Yomonlik va yovuzlik timsoli Axriman Axuramazdaga qarshi to'xtovsiz kurashadi. Ammo uni yengishga ojizlik qiladi. Bu kurash abadiy davom etadi. Yaxshilikni ifodalovchi kuchlar osmonda yomonlikni ifodalovchi kuchlar esa yer ostida joylashgan yer sathi esa kurash maydonidir hayotdagi turfa o'zgarishlar. Makalevskiy AVESTO Ozarbayjon Boku 1960-yilqaysi kuchning g'alaba qilishiga bog'liq. Inson ham tana va ruxning, axloq esa yaxshi va yomon hulqning o'zaro kurashidan iborat.

Cheksiz abadiy fazo vaqt ham ikki qarama qarshi qism ya'ni yaxshilik va yomonlikdan iborat. Zardusht izdoshlarinimng aytiladigan niyati ,so'zlari uch ibora bilan boshlangan ' Ezgu fikr ,Ezgu o'y, va Ezgu amal''dan iborat bo'lgan. Eron, Ozarbayjon xalqlarining qadimgi davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayoti ,diniy qarashlari olam to'g'risidagi tasavvurlari urf odatlari ma'naviy madaniyatlarini o'rganishda muhim va yagona manba hisoblabnadi. Bu nodir kitob bundan 30-asr muqaddam ikki daryo oralig'i ya'ni Xorazmda umr guzaronlik qilgan ajdodlarimizning biz yosh avlodlarga qoldirgan ma'naviy tarixiy merosidir. O'zbekiston YUNESKO bosh Konfensiyasidagi 30-sessiyasida "Avesto yaratilganligini 2700-yilligini dunyo miqyosida nishonlash haqida" qaror qabul qilindi.

1999-yil noyabrda Avestoning Jahon madaniyati va dinlar tarixida tutgan o'rnini hisobga olgan holda hamda yuqoridagi qarordan kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi maxsus qarori e'lon qilinib 2000-yil 29-mart kuni Avestoning 2700-yilligini nishonlash tadbirlarini belgiladi. Unga ko'ra 2001-yilning oktabr oyida O'zbekistonda xalqaro ilmiy konfirensiya va tantanali bayram tadbirlari o'tkazildi.

Xulosa qilib aytganda o'tmishda tarixiy asarlarga e'tibor kam bo'lgan urushlar natijasida ko'pgina asarlar yoqib yuborilgan. Biz yosh avlod tarixiy o'tmishimiz ifodalangan adabiy asarlarni asrab avaylashimiz va ko'z qorachig'iday saqlab kelajak avlodga yetkazishimizni asosiy vazifa deb bilmog'imiz darkor.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. A.Qodirov AVESTO O'zbekiston Toshkent 1976-yil
2. Sadullayev qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda Toshkent O'zbekiston 1997-yil
3. Makalevskiy "AVESTO" Ozarbayjon Boqu 1960-yil
4. Tolstov "Qadimgi Xorazm madaniyatini izlab" Toshket fan 1964-yil
5. Xorazmning qadimgi chorvachiligi va AVESTO Baxtiyor Abdolnizozov, Abdulla Axmedov Xiva 2001-yil
6. AVESTO afsonalari F Ibrahimov Urganch Xorazm 2001-yil.
7. AVESTOva uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. H Baboyev, T Doschonov, S Hasanov, Y Ollomov Urganch 2002-yil.
8. AVESTO ma'naviyatimiz sarchashmasi. H Baboyev, S Hasanov Toshkent adolat 2001-yil.

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-4

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-4

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси”
электрон журнали 2023 йил 24 февраль
куни № 065358-сонли гувоҳнома билан
оммавий ахборот воситаси сифатида
давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти
чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент
шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ,
Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99893-114 47 41

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz

